
JALOLIDDIN MANGUBERDI JASORATI HAQIDA
THE ARTICLE ABOUT BRAVERY OF JALLOLIDDIN MANGUBERDI
МУЖЕСТВО ДЖАЛАЛУДДИНА МАНГУБЕРДИ

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedراسi katta o‘qituvchisi

Islomova Muhayyo Umarjon qizi

Ahmedova Mahliyo Shavkatbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute Kechki bo‘lim

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Maqolada Jaloliddin Manguberdi yoki Jaloliddin Menguberdi (Jalol id-Diniya vad-Din Abu-l-Muzaffar Mankburni ibn Muhammad) so‘nggi xorazmshoh haqida so‘z boradi, yani manguberining manosi (mank- xol degan manoni bildiradi)

Аннотация: В статье говорится о Джалалуддине Мангуберди или Джалалуддине Менгуберди (Джалал ид-Диния вад-Дин Абу-л-Музаффар Манкбурни ибн Мухаммад), последнем хорезмшахе, то есть значение слова мангубери (означающее манк-хол).

Annotation: The article talks about Jalaluddin Manguberdi or Jalaluddin Menguberdi (Jalal id-Diniya wad-Din Abu-l-Muzaffar Mankburni ibn Muhammad), the last Khorezmshah, that is, the meaning of manguberi (meaning mank-hol).

Kalit so‘zlar: Mamuniylar, Sarkardalar, Nasafiy, Xorazmshoh, G‘azna, Xuroson, Chingizxon, Parvonadagi jang, "milliy qahramon".

Ключевые слова: Мамунис, военачальники, Насафи, Хорезмшах, Газна, Хорасан, Чингисхан, битва при Парвоне, «национальный герой».

Key words: Mamunis, Warlords, Nasafi, Khorezmshah, Ghazna, Khurasan, Genghis Khan, Battle of Parvona, "national hero".

KIRISH

Jaloliddin Manguberdi yoki Jaloliddin Menguberdi (Jalol id-Diniya va-d-Din AbuI-Muzaffar Mankburni ibn Muhammad) (1199-1231)-(1220 yildan buyon) so'nggi xorazmshoh, Ala id-Din Muhammad II va uning turkman xotini Oychechaklarning to'ng'ich o'g'li.

Jaloliddin Mekburni (yoki Manguberdi) nomini olib, "yuzida xoli bor" ma'nosini anglatadi. Jaloliddinning aniq tug'ilgan sanasi noma'lum, uning rasmiy belgilangan tug'ilgan sanasi 1198 yil.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Gurganj saroyida hurmatga sazovor bo'lgan baobro' buvisi, qipchoq malikasi Turkan xotunning qistovi bilan, mavjud an'analarga qaramay, taxtga Jaloliddinning kichik ukasi O'zloqxon o'tiradi.

Jaloliddin harbiy muhitda ulg'ayadi va jang san'atini erta o'zlashtiradi. G'azna (hozirgi Afg'oniston) uning qaramog'ida bo'lishiga qaramay, otasi fitnalardan saqlanib, o'g'lini o'zini oldida Gurganjda ushlab turadi. Yosh Uzbekistan Jaloliddin Manguberdi (Turkman: Jelaleddin Meñburny, arabcha (Arab_tili): جلال الدين منكبرتي — Jalāl al-Dīn Mengburnī, to'liq ismi – Jelaleddin Abulmuzaffar Mangburni ibn Muhammad) (1198)—1231 Xorazmshohlar davlatining, so'nggi hukmdori (1220-yildan , Muhammad Xorazmshohning (Muhammad_Xorazmshoh) to'ng'ich o'g'li, kelib chiqishi Turkmanlarning Begdili (Begdili) urug'iga borib taqaladi 33 yil umr ko'rgan bo'lib, shundan 11 yili turli janglar ichida o'tgan. To'liq ismi Jaloliddin ibn Alovuddin Muhammad. Onasi – Oychechak (/Oychechak) bo'lgan. Dastlab u taxt uchun asosiy da'vogar hisoblanmagan, chunki onasi Oychechak Aluddin Xorazmshoh haramidagi kanizaklardan biri edi. Taxt vorisi G'iyosiddin Pirshoh bo'lgan va uning taxt borasidagi da'volarini onasi Terken Xotun qo'llab quvvatlagan. Ammo, otasi o'limi oldidan Jaloliddinni taxt vorisi qilib tayinlaydi, Jaloliddin Anushteginiylar (Anushteginiylar) Turkman (Turkmanlar) Sulolasidan Bo'lgan.

U turkmanlardan iborat yangi qo'shin to'playdi va G'arbiy Eronga - Kavkazga yo'l oladi. 1225 yil Jaloliddin janubdan shimoliy Eronga bostirib kiradi. Jiddiy qarshiliksiz Marag'ani egallab, sulton Tabrizga yo'l oladi va shaharni zabt etadi.

Otabek O'zbek Ganzakka qochadi, u yerdan mustahkam Alinjo qal'asiga ketib, o'sha yerda vafot etadi. Qisqa vaqt ichida Jaloliddin hukmronligini Ganj, Barda, Shamkir va Arranning boshqa shaharlari tan oladi. 1225 yil Jaloliddin qo'shini Gruziya va Armanistonni qisman egallaydi. 1225 yil 8 avgustda Sharqiy Armanistonning Dvin shahri yaqinida gruzinarmanlar va Jaloliddin qo'shini o'rtasida tarixga Garni Jangi deb kirgan jang bo'lib o'tadi. Unda xorazmshoh g'alaba qozonadi. Tinchlik sulhini tuzish va mo'g'ul qo'shinlariga qarshi yurish taklifi bilan o'z elchilarini gruzinlarga yuboradi, lekin malika Rusudandan rad javobini oladi. 1226 yil Gruziyani egallab, uning poytaxti Tbilisini vayron etadi, u yerdagi barcha cherkovlarni buzdirib tashlaydi. Tbilisida islom dinini qabul qilganlarga tirik qoladi.

Jaloliddin sharqiy Kavkaz ortini zabt etishi jarayonida Ildegizidlar davlati qulaydi. Shervarshohlar ham o'zlarini Jaloliddinga tobeligini qabul qiladi.

1227 yil Rey yaqinida Jaloliddin mo'g'ullar qo'shinini tor-mor etadi. Shu yilning o'zida Isfaxon aholisi tomonidan yordamga chaqirilgan xorazmshoh Isfaxon shahri yaqinida mo'g'ullar ustidan g'alaba qozonadi. Jaloliddin bir varakayiga ikki jangovar harakatni tutadi: G'arbiy Eronda mo'g'ullarga qarshi hamda Kavkaz ortida arman va gruzinlarga qarshi. Ammo 1228 yil kilik-arman podshosi Getum I va misrlik sulton Ashraf bilan birlashgan rum sultoni Alouddin xorazmshohga qarshi jang boshlaydi. Xorazmshoh qo'shini ushbu hujumga bardosh bera olmay, mag'lubiyatga uchraydi. Jaloliddin qipchoq xonlariga mo'g'ul istilochilariga qarshi birlashish taklifi bilan maktub yo'llaydi va 1220 yil Chingizxonning o'g'li Jo'ji tomonidan qo'lga olingan va bir nafar farzandi bor singlisidan javob xatini oladi. Maktabda u Jaloliddinni mo'g'ullar bilan ittifoqdosh bo'lishga ko'ndiradi va unga Amudaryo yaqinidagi yerlarni taklif qiladi. Ammo mazkur xatga Jaloliddin javob yozmaydi.

Jaloliddin dushmanlariga qarshi dovyurak qarshiliklar ko'rsatadi. 1230 yil Iroqdagi Xilot qal'asi zabt etilgach, xorazmshoh Mesopotamiya va Kichik Osiyo hukmdorlarining ittifoqi natijasidagi hujumda mag'lubiyatga uchraydi. Jaloliddin qo'shiniga yakuni zarbani Charmag on boshchiligidagi mo'g'ullarning Ugedey lashkari yetkazadi. Jaloliddin jangda og'ir jarohatlanadi, so'ngra u Qurdiston tog'lariga

Uzbekistan yashirinishga harakat qiladi u o'sha yerda o'ldiriladi. Jaloliddin siymosi afsonaga aylanadi, unga yozuvchi Vasiliy Yanning "Mardlik qanotlarida" ertak-qissasi va boshqa asarlar bag'ishlangan.

Jaloliddin Manguberdi "milliy qahramon" lardan biri. 1999 yili mamlakatimizda Jaloliddin tavalludining 800 yilligi keng nishonlangan. O'zbekistonda unga atab bir nechta haykallar o'rnatilgan, Xorazm viloyatida Jaloliddin Manguberdiga bag'ishlangan memorial majmua qurilgan.

1999 yil Jaloliddinning 800-yillik yubileyiga bag'ishlangan 25 so'mlik yubiley tangalar muomalaga kiritilgan.

2000 yilning 30 avgust kuni "Jaloliddin Manguberdi" ordeni ta'sis etilgan. Bu orden bilan mamlakat mustaqilligini, Vatan sarhadlarini, ona yurt tuprog'ini himoya qilishda hamda uni ko'z qorachig'iday asrashda yuksak harbiy mahorat, qahramonlik va jasorat namunalarini ko'rsatgan, davlatning mudofaa qudratini mustahkamlashga ulkan hissa qo'shgan qo'mondonlik tarkibiga kiruvchi harbiy xizmatchilar mukofotlanadilar. 2003 yilning 22 avgust kuni ushbu orden bilan Xorazm viloyati mukofotlangan.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkunki Jaloliddin Manguberdi, shuningdek, Turkmanistonda ham hurmat qozongan bo'lib, uning mo'g'ullarga qarshi jasorati bugungi kunda ham tarannum etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omonov, A. O. O., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA

FRIGIYA PODSHOLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).

2. Turg'Unboyeva, M., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA

"OTTIZ YILLIK URUSH" NING AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).

3. Ashirova, N. X. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA QADIMGI HINDISTON MADANIYATINING O'RNI VA AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).
4. Yoriqulov, A. S. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA HIND SIVILIZATSIYASI O'RNI. Scientific progress, 1(5).
5. Rahimberdiyev, A. E. O. G. L., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'RGANISHDA ELAM AHAMIYATI. Scientific progress, 1(5).
DAVLATCHILIGINING O'RNI VA
6. Nomozov, M. M. O., & Haydarov, S. A. (2021). RESPUBLIKASIDA progress, 1(5). TA'LIM SOHASIDAGI OZBEKISTON ISLOHOTLAR. Scientific
7. Fayziyeva, Y. I. Q., & Haydarov, S. A. (2021). TARIX FANINI O'QITISHDA
SURIYA VA FINIKIYA PODSHOLIGI O'RGANILISHI. Scientific progress, 1(5).
8. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
13. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.